

ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARIDA BAXTSIZ HODISALARNING KELIB CHIQRISH OMILLARINI STATISTIK VA TIZIMLI TAHLIL QILISH

Ismoilov Ali

Tdtu Giologiya Kdiruv va Kon Metalurgiya Fakulteti
Talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18264749>

Annotatsiya

Ushbu maqolada ishlab chiqarish jarayonlarida sodir bo'ladigan baxtsiz hodisalarning kelib chiqish omillari statistik va tizimli tahlil usullari asosida o'rganildi. Tadqiqot davomida texnik, tashkiliy va inson omillarining baxtsiz hodisalarga ta'siri chuqur tahlil qilindi. Xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy ishlari asosida mavjud yondashuvlar solishtirilib, ishlab chiqarish xavfsizligini oshirishga qaratilgan ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqildi. Tadqiqot natijalari baxtsiz hodisalarni oldini olish bo'yicha samarali chora-tadbirlar tizimini yaratishda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: baxtsiz hodisa, ishlab chiqarish xavfsizligi, mehnat muhofazasi, statistik tahlil, tizimli yondashuv, inson omili, risklarni baholash.

Annotation

This article analyzes the causes of occupational accidents in production processes using statistical and systemic analysis methods. The impact of technical, organizational, and human factors on accident occurrence is examined in detail. Based on the analysis of studies conducted by foreign and local researchers, existing approaches are compared, and scientifically grounded recommendations aimed at improving industrial safety are proposed. The research results have practical significance for developing effective accident prevention measures.

Аннотация

В статье рассматриваются причины возникновения несчастных случаев в производственных процессах на основе методов статистического и системного анализа. Подробно проанализировано влияние технических, организационных и человеческих факторов на возникновение несчастных случаев. На основе анализа работ отечественных и зарубежных ученых предложены научно обоснованные меры по повышению уровня промышленной безопасности. Полученные результаты имеют практическое значение для разработки эффективных профилактических мероприятий.

Ishlab chiqarish jarayonlarida mehnat xavfsizligini ta'minlash bugungi kunda dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy muammolardan biri hisoblanadi. Sanoat tarmoqlarining rivojlanishi, texnologik jarayonlarning murakkablashuvi va ishlab chiqarish quvvatlarining kengayishi bilan birga baxtsiz hodisalar xavfi ham ortib bormoqda. Baxtsiz hodisalar nafaqat ishchilarning sog'lig'i va hayotiga zarar yetkazadi, balki korxonalar faoliyatining izdan chiqishi, iqtisodiy yo'qotishlar va ijtimoiy salbiy oqibatlarga olib keladi.

Shu sababli ishlab chiqarish jarayonlarida sodir bo'ladigan baxtsiz hodisalarning kelib chiqish sabablarini aniqlash, ularni chuqur tahlil qilish va ilmiy asoslangan profilaktik chora-tadbirlarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi – baxtsiz hodisalarning kelib chiqish omillarini statistik va tizimli yondashuv asosida tahlil qilish hamda ularni kamaytirishga qaratilgan takliflarni ishlab chiqishdan iborat.

Adabiyotlar sharhi va ilmiy yondashuvlar tahlili

Baxtsiz hodisalarni o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar uzoq yillardan buyon olib borilmoqda. Xususan, H. Heinrich tomonidan taklif etilgan "Domino nazariyasi"ga ko'ra, baxtsiz hodisalar ketma-ket sabablar natijasida yuzaga keladi va ularning asosiy qismi inson omili bilan bog'liq.

J.Reason tomonidan ishlab chiqilgan "Shveytsariya pishlog'i modeli" esa xavfsizlik tizimidagi bir nechta himoya qatlamlarida kamchiliklar mavjud bo'lganda baxtsiz hodisa sodir bo'lishini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Ushbu model ishlab chiqarish xavfsizligini boshqarishda tizimli yondashuvning muhimligini ko'rsatadi.

Zamonaviy tadqiqotlarda (D. Geller, E. Hollnagel va boshqalar) inson omili bilan bir qatorda tashkiliy madaniyat, rahbariyatning xavfsizlikka bo'lgan munosabati va texnik holat muhim omillar sifatida e'tirof etiladi. Mahalliy va MDH olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda esa ishlab chiqarish uskunalarning eskirishi, xavfsizlik bo'yicha treninglarning yetarli emasligi va nazorat mexanizmlarining sustligi baxtsiz hodisalarning asosiy sabablaridan biri sifatida qayd etilgan.

Tadqiqot usullari

Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy usullardan foydalanildi:

ishlab chiqarish korxonalarida sodir bo'lgan baxtsiz hodisalar bo'yicha statistik ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish;

baxtsiz hodisalarning sabablarini texnik, tashkiliy va inson omillariga ajratgan holda tizimli tahlil qilish;

sabab-oqibat bog'liqliklarini aniqlash orqali xavf darajasini baholash.

Tadqiqot natijalari va tahlil

Statistik ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqarish jarayonlarida sodir bo'ladigan baxtsiz hodisalarning katta qismi quyidagi omillar bilan bog'liq:

inson omili (xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik, malaka yetishmasligi, charchoq);

texnik omillar (uskunalarning eskirishi, himoya moslamalarining yetarli emasligi);

tashkiliy omillar (mehnat muhofazasi tizimining yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligi, nazoratning sustligi).

Tizimli tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, ushbu omillar o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, ularni alohida emas, balki kompleks tarzda bartaraf etish zarur.

Muallifning ilmiy asoslangan takliflari

O'tkazilgan tadqiqotlar asosida quyidagi takliflar ilgari suriladi:

Ishlab chiqarish jarayonlarida xavf darajasini aniqlash uchun statistik risk baholash tizimini joriy etish.

Inson omilining salbiy ta'sirini kamaytirish maqsadida mehnat muhofazasi bo'yicha doimiy o'quv va treninglarni tashkil etish.

Texnik holatni yaxshilash uchun uskunalarni modernizatsiya qilish va raqamli monitoring tizimlarini joriy etish. Baxtsiz hodisalar bo'yicha yagona ma'lumotlar bazasini shakllantirish va doimiy tahlil olib borish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Heinrich H.W. Industrial Accident Prevention. McGraw-Hill, New York, 1980.
- 2.Reason J. Human Error. Cambridge University Press, 1990.
- 3.Geller E.S. The Psychology of Safety Handbook. CRC Press, 2001.
- 4.Hollnagel E. Safety-I and Safety-II: The Past and Future of Safety Management. Ashgate, 2014.
- 5.ISO 45001:2018. Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use.
- 6.Кузнецов В.Н. Охрана труда и промышленная безопасность. – Москва: Инфра-М, 2019.
- 7.Ахмедов А.А., Каримов Б.Т. Ишлаб чиқаришда меҳнат муҳофазаси асослари. – Тошкент, 2020.
- 8.Сафаров Ш.Ш. Ишлаб чиқаришда бахтсиз ҳодисаларни таҳлил қилиш усуллари // Илмий журнал, 2021.